

УДК 94(620)“1830/1840”

DOI: 10.5281/zenodo.19115298

EDN: DTBHPP

Р.Г. Харьковский

кандидат исторических наук, доцент, директор института управления и государственной службы

ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет им. В. Даля»

E-mail: wwwrylan@mail.ru

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕГИПТУ В ПЕРИОД ТУРЕЦКО-ЕГИПЕТСКИХ КОНФЛИКТОВ 30-х – 40-х ГГ. XIX В.

Аннотация

Статья посвящена исследованию англо-французского дипломатического противостояния в Египте в период турецко-египетских конфликтов 1831-1833 гг. и 1839-1841 гг. В работе проанализировано, как итоги турецко-египетской конфронтации 30-х – 40-х гг. XIX в. повлияли на расстановку сил на мировой арене, а также как они отразились на позициях Франции и Великобритании в Северо-Восточной Африке. Обосновано мнение, что именно с турецко-египетских кризисов 1831-1833 гг. и 1839-1841 гг. начинается активное англо-французское противостояние в Долине Нила.

Ключевые слова: *Северо-Восточная Африка, колониализм, англо-французские отношения, турецко-египетские конфликты, Мухаммед Али.*

Summary

The article is devoted to the study of the Anglo-French diplomatic confrontation in Egypt during the Turkish-Egyptian conflicts of 1831-1833 and 1839-1841. The paper analyzes how the results of the Turkish-Egyptian confrontation of the 1830s and 40s influenced the balance of power on the world stage, as well as how they affected the positions of France and Great Britain in Northeast Africa. The opinion is substantiated that it was with the Turkish-Egyptian crises of 1831-1833 and 1839-1841 that the active Anglo-French confrontation in the Nile Valley began.

Keywords: *Northeast Africa, colonialism, Anglo-French relations, Turkish-Egyptian conflicts, Muhammad Ali.*

Во второй половине XIX в. колониальные процессы в Африке заметно ускорились, что привело к столкновению интересов различных метрополий. Особенно острое противостояние развернулось между Великобританией и

Францией в Северо-Восточной Африке. Оба государства претендовали на усиление своего влияния сначала в Египте, а затем и в Судане, что в конечном счете привело к британской оккупации Египта в 1882 г. и Фашодскому кризису 1898 г. При этом, предпосылки англо-французского колониального противостояния в регионе, на наш взгляд, берут свое начало еще в первой половине XIX в., во время турецко-египетских конфликтов 1831-1833 гг. и 1839-1841 гг.

Актуальность исследования колониальной политики Парижа и Лондона по отношению к Египту в рассматриваемый период, по нашему мнению, обусловлена следующими факторами: во-первых, изучение позиций Великобритании и Франции по отношению к турецко-египетским конфликтам позволяет установить, какие мотивы двигали данными государствами или если быть точнее – какая составляющая, экономическая или политическая, превалировала в желании Парижа и Лондона закрепиться в Египте. Во-вторых, исследование поставленной темы призвано помочь выявить истоки обострения англо-французского противостояния в Северо-Восточной Африке во второй половине XIX в. В-третьих, рассмотрение политики Великобритании и Франции по отношению к Египту в данный период дает возможность проследить процесс изменения методов и целей британской и французской политики в Долине Нила с течением времени. Кроме того, изучение постепенного проникновения Великобритании и Франции в Египет способствует пониманию глубины укоренившегося англо-французского влияния в регионе, что позволяет учитывать это при формировании современной политики Российской Федерации по отношению к Египту.

Цель работы – проанализировать колониальную политику Великобритании и Франции в Египте в период турецко-египетских кризисов 1831-1833 гг. и 1839-1841 гг. и выявить, как итоги данных конфликтов отразились на позициях Парижа и Лондона в рассматриваемом регионе.

Степень исследования поставленной темы, на наш взгляд, находится на удовлетворительном уровне, однако, при рассмотрении колониальной политики Парижа и Лондона в отношении Египта в данный период все еще встречаются белые пятна. Так, необходимо отметить, что из отечественных историков последних лет англо-французское противостояние в Египте затрагивалось в работах таких авторов как: А.А. Айвазян, Е.В. Морозов, М.С. Бурьян, А.Х. Хизриев [1; 2; 3; 4]. Тем не менее, хронологические рамки диссертационных исследований вышеупомянутых ученых не охватывают период турецко-египетских кризисов, а научные статьи большинства отечественных авторов (Д.Н. Иванов, Ж.В. Петрунина, А.Д. Панеш, З.М. Басиева и др.), в той или иной мере посвященные турецко-египетским конфликтам, преимущественно сосредоточены на позиции России и её отношениях с Османской империей. Таким образом, необходимо отметить, что актуальность поставленной темы ещё более усиливается тем фактом, что ранее не предпринималось попыток рассмотреть турецко-египетские конфликты

первой половины XIX в. на предмет их роли в зарождении англо-французского колониального противостояния в Египте.

Переходя непосредственно к теме исследования, следует сказать, что Египет находился под властью Османской империи еще с XVI в., в связи с чем влияние европейских государств на данный регион долгое время оставалось крайне ограниченным. Изменилось это положение лишь в конце XVIII – начале XIX вв. после египетского похода Наполеона Бонапарта, побудившего европейские державы обратить на Египет более пристальное внимание.

При этом, стоит заметить, что европейская экспансия первой половины XIX в. носила весьма мирный характер. Поражение Наполеона, успешно захватившего Египет, но в конечном счете не сумевшего его удержать, на некоторое время поумерило пыл европейских колониалистов. На смену идее прямой военной интервенции пришло использование методов «мягкой силы». Французские веяния проникали в Египет как путем обучения турецких и египетских студентов в парижских учебных заведениях, где им прививалась любовь к французской культуре, так и посредством увеличения в регионе активности французской промышленной и торговой буржуазии. Кроме того, Франция оказывала существенную поддержку правителю Египта Мухаммеду Али, предоставляя последнему денежные займы и высококвалифицированные военные кадры [5], в связи с чем отношения между Парижем и Каиром в первой трети XIX в. носили весьма тесный дружественный характер.

В этот же период наблюдается снижение роли Османской империи на международной арене. Некогда Блистательная Порта из одной из самых могущественных мировых держав постепенно превращается в своеобразный «балансир» европейских интересов. Как справедливо отмечает французский историк Оливье Буке, «Османское государство оставалось суверенным ценой усиления финансовой зависимости и подчиненного положения в политических играх» [6]. На решения Стамбула начинают оказывать значительное влияние позиции ведущих геополитических игроков, таких как Великобритания, Франция и Россия. Каждое из вышеназванных государств в те или иные моменты стремилось заручиться поддержкой турецкого султана, так как ряд международных вопросов решался в зависимости от того, на чьей чаше весов окажется этот «балансир». Тем не менее, правительство Османской империи более не претендовало на ведущую роль в мировой политике и преимущественно выбирало на чью сторону следует стать в той или иной ситуации.

Египет, на фоне общего ослабления Порты и непосредственно власти турецкого султана, напротив, стал развиваться значительно более стремительно, чем ранее. Пришедший к власти в начале XIX в. египетский паша Мухаммед Али (1769–1849) оказался сильным и прагматичным политиком, поставившим перед собой амбициозную цель – разорвать вассальную зависимость Египта от Османской империи и добиться суверенитета. Как следствие, интересы Каира стали противоречить политике Стамбула. Новый

египетский паша всеми силами старался усилить Египет, чтобы последний обрел независимость, в то время как Порты стремилась не допустить развития сепаратистских тенденций на территории собственного государства. Итогом данных противоречий стал разразившийся в 1831 г. турецко-египетский кризис.

Поводом для начала конфликта между Османской империей и Египтом послужил отказ турецкого султана Махмуда II (1785-1839) передать Сирию под управление Мухаммеда Али. Несмотря на то, что турецкий правитель ранее обещал данную территорию египетскому паше за помощь в подавлении греческого восстания, «Порта не хотела еще более усиливать своего и без того опасного для нее вассала и отклонила его (Мухаммеда Али) просьбу» [7]. Вскоре после этого «египетские войска вторглись в Сирию» и в течение 1832 г. нанесли Порте ряд существенных поражений [8].

Ослабленная после русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Османская империя не могла самостоятельно справиться с натиском Мухаммеда Али. Ситуация Порты осложнялась тем, что в 1830 г. центробежные тенденции в государстве значительно усилились за счет двух важных событий: признания великими державами независимости Греции от Османской империи и вторжения французской армии в Алжир, формально находившийся под властью турецкого султана. Историк В.В. Разумный отмечает, что признание за Грецией независимости «вызвало внутривосточный кризис в Турции, поскольку все военные и дипломатические попытки османского правительства сохранить контроль над греческой территорией закончились провалом» [9]. В свою очередь, французская интервенция в Алжир, прошедшая без какого-либо значительного сопротивления со стороны Порты, явно продемонстрировала слабость турецкой позиции и дала Мухаммеду Али повод для того, чтобы предпринять попытку расширить политические права Египта. Не имея возможности отстоять ни территорию Греции, ни территорию Алжира, Порта тем более была не в состоянии самостоятельно справиться с хорошо подготовленной египетской армией, в связи с чем была вынуждена искать помощи у ведущих европейских держав. Прежде всего Махмуд II рассчитывал на поддержку со стороны Великобритании и Франции, с которыми Порту связывали наиболее тесные отношения, однако, ни в Париже, ни в Лондоне его просьбы не нашли положительного отклика. Подобный ответ султан получил также в Вене и Берлине.

Рассматривая английскую позицию, необходимо отметить, что лорд Палмерстон (1784–1865), являвшийся на тот момент министром иностранных дел Великобритании, не питал энтузиазма к решению турецких проблем силами британских войск [10]. Подобный подход во многом был обусловлен тем, что какие-либо активные действия в Северо-Восточной Африке, не согласованные предварительно с Парижем и Санкт-Петербургом, могли привести к ухудшению отношений с Францией и Россией. По мнению Форин-офиса данный риск не был оправдан, в связи с чем официальная позиция Лондона сводилась к выражению Махмуду II сочувствия из-за египетского восстания, но

при этом констатации невозможности оказания Османской империи реальной помощи в силу существования «серьезных затруднений» [11].

В то же время, так как одной из приоритетных задач, стоявших перед Великобританией на тот момент, было не дать «ни одному европейскому государству» закрепиться на пути в Индию [12], в Лондоне находили перспективу расширения власти профранцузски настроенного египетского паши, крайне раздражающей, что в дальнейшем нашло отражение в действиях Великобритании во время турецко-египетского конфликта 1839–1841 гг.

В свою очередь, Франция, по словам британского дипломата Д.А. Кэмерона (1856-1936), «вела двойную игру», поддерживая Турцию и в то же время негласно покровительствуя Мухаммеду Али [13]. При этом, Франция не предпринимала никаких активных действий, так как, в Париже ясно осознавали, что в случае успеха мятежного вассала Порты, Франция, поддерживавшая с египетским пашой дружественные отношения, сможет значительно расширить сферу своего влияния. В связи с этим, бездействие являлось вполне закономерным решением: данный подход позволял Франции, не испортив отношения с другими европейскими государствами, усилить свое присутствие на Ближнем Востоке. Тем не менее, вероятность подобного исхода вызывала опасения в другой державе – Российской империи, что отчасти и определило ее политику во время турецко-египетского кризиса 1831 г.

В Санкт-Петербурге не желали разрушения Османской империи, так как, это привело бы к коренному изменению баланса сил в Европе и с большой вероятностью усилило бы позиции Франции и Великобритании в Африке и на Ближнем Востоке. «Завоевание Турции Мухаммедом Али, – по словам министра иностранных дел России К.В. Нессельроде, – могло бы возродить новые силы в этом упадающем царстве и отвлечь внимание и силы наши от дел Европы...» [14]. В то же время, будучи готовой оказать помощь, Россия не спешила инициировать данный шаг. В Петербурге видели возможность предоставить Османской империи поддержку лишь в случае официального запроса от Порты, который, как отмечает Г.А. Гребенщикова, поступил лишь в январе 1833 г., когда египетские войска находились в опасной близости от турецкой столицы [15].

Узнав о том, что Российская империя готова предоставить помощь султану Махмуду II, французское правительство предприняло попытку оказать дипломатическое давление на Порту, а также договориться с Лондоном о принятии ответных мер в отношении Санкт-Петербурга. Тем не менее, ни одна из держав не была готова к прямому конфликту с Россией, в связи с чем французские маневры не принесли желаемых результатов.

«В феврале 1833 г. в Босфор вошли русские военные корабли, а в течение февраля-апреля того же года около 10 тыс. солдат русских десантных частей встали лагерем в долине Ункяр-Искелеси на азиатском берегу Босфора» [16]. Как отмечает Д.Р. Жантиев, «российское правительство было готово вступить в прямой военный конфликт» с египетским пашой в случае срыва переговорного процесса между Египтом и Портой [17], однако, присутствие русских военных

сил являлось достаточным аргументом для Мухаммеда Али, чтобы осознать все трудности дальнейшего продвижения к Стамбулу в случае продолжения военных действий. Таким образом, египетский паша, не без участия Великобритании и Франции, был вынужден пойти на переговоры.

В конечном счете турецко-египетский кризис 1831–1833 г. завершился подписанием между Мухаммедом Али и Махмудом II в мае 1833 г. Кютахийского соглашения, согласно которому египетский паша прекращал военные действия в отношении Порты, однако, сохранял власть над Сирией, Палестиной и Киликией. Тем не менее, условия договора в полной мере не удовлетворяли ни Каир, ни Стамбул. В ходе данного конфликта, Мухаммед Али так и не достиг своей главной цели – независимости Египта, в то время как турецкий султан потерял значительную часть территорий. Подобное положение подогревало реваншистские настроения с обеих сторон и закономерно вело к новому конфликту, который, как показала история, разгорелся спустя несколько лет после подписания мирного договора.

Для Великобритании и Франции Кютахийское соглашение было приемлемым вариантом разрешения конфликта, однако, в июне того же года между Россией и Османской империей был заключен Ункяр-Искелесийский договор, который сильно ударил по европейским партнерам Порты. Как современники исследуемых событий, так и историки наших дней отмечают, что Ункяр-Искелесийский договор был «выдающимся успехом российской дипломатии» [18]. Фактически, между Россией и Османской империей был заключен оборонительный союз, который заметно встревожил Великобританию и Францию, а также предопределил «усиление противостояния между Россией и другими великими державами на протяжении 1833–1841 гг.» [19].

В то же время, несмотря на ослабление европейского влияния на Порту, необходимо обратить внимание на то, что для Парижа общие итоги турецко-египетского конфликта все еще представлялись весьма выгодными. Территориальные приобретения Мухаммеда Али предполагали усиление французского присутствия на Ближнем Востоке. При этом, Франция, во многом из-за участия России, не вступила в конфронтацию с Великобританией, имевшей собственные интересы в регионе. Как следствие, французы заручились британской поддержкой в противостоянии с Россией, а также заметно расширили своё влияние на Ближнем Востоке, практически обойдясь без потерь. Наиболее значимым негативным последствием для Франции являлось то, что, поддержав Мухаммеда Али, Париж продемонстрировал другим участникам конфликта свои интересы в отношении Северо-Восточной Африки и Восточного Средиземноморья, что вызвало недовольство в правительственных кругах Великобритании и России [20]. Данное обстоятельство во многом предопределило позиции Лондона и Санкт-Петербурга в решении следующего турецко-египетского конфликта 1839–1841 годов.

В целом же, следует отметить, что для европейских держав ключевые итоги турецко-египетского кризиса 1831–1833 гг. заключались в обострении конфронтации с Россией на фоне заключения последней оборонительного

союза с Портой, а также усилении французского влияния на Ближнем Востоке. Наименее благоприятным исход конфликта оказался для Великобритании и Османской империи. После подписания Ункяр-Искелесийского договора, влияние Лондона на Порту заметно ослабло, а отношения между Великобританией и Россией стали гораздо более напряженными. В то же время, Стамбул был вынужден смириться с потерей ряда территорий и усилением своего мятежного вассала, что не устраивало турецкого султана. Впоследствии, данные противоречия вылились в новый турецко-египетский конфликт.

Как было отмечено ранее, после заключения Кютахийского соглашения и Ункяр-Искелесийского договора, Франция, покровительствовавшая египетскому паше, оказалась в выигрышном положении. При этом, позиция Парижа в отношении Каира оставалась двоякой. С одной стороны, Франция была заинтересована в сильном Египте, в связи с чем поддерживала дружественные отношения с Мухаммедом Али и оказывала последнему необходимую помощь; с другой – французская дипломатия стремилась ограничить стремления египетского паши к независимости, так как, новый конфликт между Египтом и Портой привел бы к нежелательному для Франции вмешательству других великих держав. Подтверждение позиции Парижа можно найти в словах заведующего протокольным отделом министерства иностранных дел Франции Эмиля Дезажа (1793–1850), сказанных им во время беседы с турецким послом в Париже Мустафой Решидом (1800–1858), о том, что мирное решение турецко-египетских разногласий «соответствует политике данного времени» [21].

Тем не менее, французские попытки примирить враждующие стороны не находили отклика ни в Каире, ни в Стамбуле. На протяжении второй половины 1830-х гг. Египет и Османская империя постепенно двигались к новому конфликту. Ни египетский паша, ни турецкий султан не были удовлетворены условиями Кютахийского соглашения. Мухаммед Али желал независимости Египта, о чем предварительно сообщил представителям Великобритании, Франции и России. Столкнувшись с негативной реакцией великих держав, египетский паша «предъявил требование предоставить ему наследственные права на все территории, которыми он управлял» [22]. Махмуд II, и без того не одобрявший произошедшее в последние годы усиление Египта, не мог пойти на такие уступки, в связи с чем в 1838 г. отношения между Каиром и Стамбулом значительно обострились. Обе стороны готовились к войне.

Несмотря на предъявленное Великобританией и поддержанное Францией требование о прекращении рекрутского набора в Египте, Мухаммед Али продолжил наращивать войска, ответив европейским консулам следующим образом: «Поручитесь мне, что на меня не будет совершено нападение, и я отменю набор» [23]. Не собиравшись отступить и Махмуд II, до последнего пытавшийся заручиться поддержкой Лондона на случай начала войны между Египтом и Портой, однако, так и не получивший от англичан официального заверения о помощи в случае конфликта.

Тем временем ситуация на границе владений Мухаммеда Али и Махмуда II крайне быстро накалялась. В апреле 1839 г. султанские войска уже находились на границе Сирии и вскоре начали наступление. Тем не менее, спустя два месяца военной кампании, египетская армия нанесла сокрушительное поражение турецким солдатам в битве при Незибе [24], а вскоре после этого скончался и сам султан Махмуд II. Военные успехи Мухаммеда Али и смерть правителя Порты подтолкнули великие державы к немедленному вмешательству в турецко-египетский конфликт.

В июле 1839 г. представители Великобритании, Франции, России, Австрии и Пруссии направили турецкому правительству совместную ноту с предложением «воздержаться от принятия без их содействия каких бы то ни было окончательных решений» [25]. Взошедший на престол после смерти Махмуда II новый султан Османской империи Абдул-Меджид, не имея возможности продолжать конфликт с Мухаммедом Али, но при этом не желая идти последнему на уступки, согласился оставить решение конфликта на усмотрение пяти великих держав [26].

В конце 1839 г. в Лондоне вышеупомянутыми пятью государствами началось обсуждение турецко-египетского вопроса, однако, практически сразу обнаружились острые противоречия между интересами Франции и намерениями других участников Лондонской конференции. Париж всеми силами стремился защитить завоевания Мухаммеда Али и убедить Порту пойти на уступки. Остальные державы были крайне встревожены экспансионистскими планами Июльской монархии в отношении стран Леванта, в связи с чем между Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией вскоре начались секретные переговоры, имевшие целью не допустить усиления Египта и, соответственно, Франции на Ближнем Востоке.

15 июля 1840 г. между всеми участниками конференции (в том числе – Османской империей), кроме Франции, была подписана Лондонская конвенция, предусматривавшая условия прекращения военных действий между Египтом и Портой, а также режим Черноморских проливов. Согласно договору, Мухаммед Али получал наследственные права на управление Египтом и пожизненные на южную часть Сирии и Акку. При этом, египетский паша был обязан вернуть турецкий флот и продолжать платить Османской империи ежегодную дань. В случае несогласия Мухаммеда Али с выдвинутыми условиями, договаривающиеся стороны должны были применить силу и принудить египетского пашу к исполнению конвенции.

Таким образом, Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия фактически лишили Мухаммеда Али большей части его завоеваний за период обоих турецко-египетских кризисов. Франция, открыто выступавшая против подобного решения других великих держав, так и не смогла помочь своему протеже и оказалась в дипломатической изоляции.

Не без военного участия государств, подписавших Лондонскую конвенцию 1840 г., Мухаммед Али в ноябре того же года был вынужден принять все предъявляемые ему требования. В то же время Франция, более не

имевшая возможности что-либо сделать для Египта, стремилась выйти из дипломатической изоляции. В связи с готовностью Парижа сотрудничать, в январе 1841 г. возобновились обсуждения турецко-египетского вопроса, однако, уже с реальным участием Франции.

По итогам конференции было принято решение, согласно которому Мухаммед Али оставался вассалом султана и получал в управление только Египет. Размер египетской армии ограничивался, а высшие военные должности занимали люди, назначаемые турецким султаном. Положение Египта сводилось к простой привилегированной провинции с правом автономии в установленных Портой пределах.

В июле 1841 г. была заключена Лондонская конвенция о проливах, предусматривавшая закрытие Босфора и Дарданелл для прохода военных судов всех стран в мирное время. Условия конвенции не сильно отличались от принятых годом ранее и были направлены на нивелирование преимуществ России, полученных после подписания Ункяр-Искелесийского договора [27].

Решения, принятые на Лондонских конференциях 1839–1841 гг., можно по праву считать успехом британской дипломатии. Британское министерство иностранных дел, возглавляемое Палмерстоном, сумело не только ослабить позиции Франции в Египте, но и устранить «преобладающее влияние» России в Стамбуле, которое, по словам историка В.И. Ключевского, «казалось западным державам грозною опасностью для политического равновесия Европы» [28].

Таким образом, турецко-египетский конфликт 1831–1833 гг., на наш взгляд, закончился положительно для Египта, Франции и России: Мухаммед Али смог значительно расширить свои владения, что способствовало проникновению французского капитала в новые регионы и, соответственно, укреплению позиций Парижа на Ближнем Востоке. Россия, в свою очередь, добилась от Порты выгодного режима Черноморских проливов и усилила свое влияние в Стамбуле.

Успехи, достигнутые Парижем и Санкт-Петербургом по итогам Кютахийского соглашения и Ункяр-Искелесийского договора, вызывали серьезные опасения в Лондоне. Во время следующего турецко-египетского конфликта 1839–1841 гг., вызванного реваншистскими настроениями как в Каире, так и в Стамбуле, министерство иностранных дел Великобритании очень искусно сыграло на русско-французских противоречиях и добилось подписания Лондонских конвенций, которые сводили на нет большую часть приобретений России и Франции, полученных ими во время турецко-египетского кризиса 1831–1833 гг.

Дипломатическую победу Лондона, по нашему мнению, во многом предопределило наличие у Великобритании общих интересов как с Россией, так и с Францией. В Санкт-Петербурге не желали распада «слабой» Османской империи и появления вместо нее нового сильного государства во главе с профранцузски настроенным Мухаммедом Али, в то время как в Париже были недовольны усилением российского влияния в Порте, в связи с чем, всеми силами стремились не допустить продления Ункяр-Искелесийского договора и

ослабить влияние России на политику Стамбула. Ловкое лавирование британского министерства иностранных дел между интересами Франции и России, позволило Лондону как заручиться поддержкой Санкт-Петербурга против Франции в вопросе решения турецко-египетского конфликта, так и продвинуть идею об отмене льготного режима Черноморских проливов для России, что, в свою очередь, было выгодно Парижу. Таким образом, Лондонские конвенции 1840–1841 гг. ознаменовали дипломатический успех Великобритании и позволили последней, практически ничего не теряя, ослабить российское влияние в Стамбуле и французское – в Каире.

Так же необходимо отметить, что, с нашей точки зрения, именно в период рассмотренных турецко-египетских конфликтов начинается активная фаза англо-французского колониального противостояния в Северо-Восточной Африке, которое особенно обострилось во второй половине XIX в. Вскоре после того, как вспыхнул турецко-египетский кризис 1831–1833 гг., Франция стала более открыто проявлять свою заинтересованность в Египте, что не могло не взволновать Великобританию, стремившуюся противодействовать расширению французского влияния. Дальнейшие действия Лондона вынуждали Париж предпринимать ответные меры, что приводило к дальнейшей спиралевидной эскалации англо-французских противоречий в Северо-Восточной Африке на протяжении оставшейся части XIX в.

Список литературы и источников:

1. Айвазян А.А. Египетский вопрос в международных отношениях в конце XIX – начале XX вв.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.03 / А.А. Айвазян. – Москва, 2014. – 306 с.
2. Морозов Е.В. Колониальный фактор в формировании англо-французской Антанты: конец XIX – начало XX вв.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.15 / Е.В. Морозов. – Санкт-Петербург: 2008. – 286 с.
3. Бурьян М.С. Кризис колониальной политики Великобритании в Египте и Судане в первой трети XX века: диссертация ... доктора исторических наук: 07.00.03 / М.С. Бурьян. – Москва, 1996. – 363 с.
4. Хизриев А.Х. Египет в восточной политике великих держав от строительства Суэцкого канала до английской оккупации: 1854-1882 гг.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.03 / А.Х. Хизриев. – Махачкала, 2010. – 192 с.
5. Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX века / Н.А. Ерофеев. – М.: Наука, 1977. – 256 с.
6. Буке О. Османская империя: шесть веков истории / О. Буке. – пер. с французского А.Ю. Беляк, Е.Е. Гусакова. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. – 352 с.
7. Новичев А.Д. История Турции. Том 2. Новое время. Часть 1 (1792-1839) / А.Д. Новичев. – Ленинград: Издательство ЛОЛГУ им. А.А. Жданова, 1968. – 280 с.

8. Петрунина Ж.В. Отношение мусульманских народов южных окраин России к первому турецко-египетскому кризису (1831–1833 гг.) / Ж.В. Петрунина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2008. – № 10 (1). – С. 22-26.

9. Разумный В.В. Геополитическое значение событий начала 1830-х годов для русско-турецких отношений // Черноморско-Средиземноморский регион в системе национальной безопасности России: к 240-летию присоединения Крыма и Кубани к России и 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков: материалы Международной научно-практической конференции / ответственные редакторы В.В. Касьянов, А.В. Баранов; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2023. – С. 111-115.

10. Webster Ch.K. The foreign policy of Palmerston 1830-1841. Vol. 1. / Ch.K. Webster. – London: G. Bell & Sons, 1951. – 544 p.

11. Архив внешней политики Российской империи Историко-документального управления МИД РФ (далее – АВПРИ). Фонд № 137. Отчеты МИД России, 1830-1916 гг. Опись 475. За/д. № 2. Отчет о деятельности МИД за 1831 и 1832 гг. Л. 349.

12. Dodwell H. The founder of modern Egypt: a study of Muhammad ‘Ali / H. Dodwell. – New York: AMS Press, 1977. – 276 p.

13. Cameron D.A. Egypt in the nineteenth century; or, Mehemet Ali and his successors until the British occupation in 1882 / D.A. Cameron. – London: Smith, Elder & co., 1898. – 314 p.

14. Русские на Босфоре в 1833 году. Из записок Н.Н. Муравьева (Карсского) / Н.Н. Муравьев. – М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1869. – 572 с.

15. Гребенщикова Г.А. Босфорская военно-морская операция. 1833 год. / Г.А. Гребенщикова // Военно-исторический журнал. – 2018. – № 7. – С. 44-51.

16. Петросян Ю.А., Гасратян М.А., Орешкова С.Ф. Очерки истории Турции / Ю.А. Петросян, М.А. Гасратян, С.Ф. Орешкова. – М.: Наука, 1983. – 295 с.

17. Жантиев Д.Р. Завоевание Сирии Мухаммадом Али-пашой в 1831–1832 годах и его влияние на российско-османские отношения / Д.Р. Жантиев // Новая и Новейшая история. – 2024. – № 6. – С. 115-125.

18. Панеш А.Д. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. и обострение англо-русских противоречий на Северо-Западном Кавказе // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. – 2015. – № 30 (4). – С. 67-75.

19. Иванов Д.Н. Черноморский флот и первый турецко-египетский кризис 1831–1833 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2008. – № 2. – С. 53-60.

20. История дипломатии. Т. 1 / под ред. В.А. Зорина, В.С. Семенова, С.Д. Сказкина, В.М. Хвостова. – М.: Госполитиздат, 1959. – 896 с.

21. Дулина Н.А. Османская история в международных отношениях (30-40-е гг. XIX в.) / Н.А. Дулина. – Москва: Наука, 1980. – 189 с.

22. Новичев А.Д. История Турции. Том 3. Новое время. Часть 2 (1839-1853) / А.Д. Новичев. – Ленинград: Издательство ЛГУ им. А.А. Жданова, 1973. – 206 с.
23. Татищев С.С. Внешняя политика императора Николая Первого: введение в историю внешних сношений России в эпоху Севастопольской войны / С.С. Татищев. – Санкт-Петербург: тип. И.Н. Скороходова, 1887. – 639 с.
24. Жантиев Д.Р. Османская Сирия и политика России в отношении конфликта между Портой и Мухаммадом али-пашой (1831–1841 гг.) // Исторический вестник. – 2015. – № 11. – С. 108-127.
25. АВПРИ. Ф. № 137. Д. № 6. Отчет о деятельности МИД за 1839 г. Л. 46.
26. Петрунина Ж.В. Дипломатическая борьба европейских держав в связи с конфликтом в Османской империи в конце 40-х годов XIX века // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. – 2007. – № 14. – С. 55-62.
27. Басиева З.М. Обострение восточного вопроса в конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в. и некоторые его последствия на западном Кавказе / З.М. Басиева // Вестник Владикавказского научного центра. – 2012. – № 12 (4). – С. 11-15.
28. Ключевский В.О. Краткий курс по русской истории / В.О. Ключевский. – М.: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2024. – 288 с.